

व्यवसाय व्यवस्थापनातील अलीकडील प्रवाह

स. प्रा. पठाण. एस. एच.

लोकनेते बाळासाहेब थोरात कला, वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय तळेगाव दिघे.

तालुका- संगमनेर, जिल्हा- अहमदनगर. महाराष्ट्र

गोषवारा-

ज्या प्रमाणे मानवी शरीरामध्ये रक्ताची आवश्यकता असते त्याप्रमाणे व्यवसायात चांगल्या व्यवस्थापनाची आवश्यकता असते. सध्याच्या जग हे झपाट्याने बदलणार जग आहे. सध्याचा बाजाराचा विकास अतिशय गतिमान आहे आणि त्याच्याशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. अनेक अभ्यासांच्या आधारे, व्यवसाय व्यवस्थापनामध्ये लागू केलेले नवीन प्रवाह ओळखले गेले. व्यापार, उद्योगात उत्पादनांची देवाणघेवाण प्रामुख्याने केली जाते. वस्तूंची खरेदी आणि पुनर्विक्री ही थोडक्यात एक व्यापार किंवा कंपनी आहे. दुय्यम माहिती सामग्री या संशोधन अहवालाचा पाया बनवते. हा अभ्यास अहवाल सध्याच्या अनेक नोकरी प्रकारांचे आणि व्यवस्थापन पद्धतींचे समुद्री विश्लेषण देतो किंवा वर्णनात्मक किंवा सैद्धांतिक अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करतो. औद्योगिक क्रांतीपूर्वी व्यापाराचा प्रकार आणि त्याचे व्यवस्थापन आजच्यापेक्षा खूप वेगळे होते आणि त्यानंतर व्यापाराच्या स्वरूप आणि व्यवस्थापनात मोठे बदल झाले. एकविसाव्या शतकात, तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे व्यवसाय ट्रेंड आणि व्यवस्थापनात जलद बदल झाला आहे. या संशोधन पत्राचे प्राथमिक ध्येय म्हणजे सध्याच्या व्यवसाय आणि व्यवस्थापन नविन प्रवाहांचे मूल्यांकन करणे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

परिचय-

बदल हा गरजेचा असतो आणि बदल ही एक काळाची गरज असते. होमोसोपियन पासून तर सिलिकॉन सीपीयन (संगणक) पर्यंत अमुलाग्र बदल झालेला दिसून येतो. आज कोणतेही क्षेत्र परिवर्तनाच्या प्रक्रियेपासून अस्पर्शीत राहिलेला दिसून येत नाही. मग ते वैद्यकीय क्षेत्र असो, वाणिज्य क्षेत्र असो किंवा शैक्षणिक क्षेत्र असो सामाजिक बदल गरजेचा असतो व ती गरज असते. भारतीय समाज याला अपवाद राहिलेला नाही. भारतीय समाजात ही आदिमयुगापासून ते आज पर्यंतच्या स्मार्ट युगापर्यंत अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजकीय बदल झालेले दिसून येते.

एक बदल हा निसर्गानुसार होत असतो तर दुसरा बदल हा मानवाकडून घडवून येत असतो. नैसर्गिक बदलावर आपला जोर नसतो परंतु मानवी बदलावर आपण नियंत्रण ठेवून समाजात बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न आपण करू शकतो. आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर मानवाने तंत्रज्ञानाचा एक मोठा आराखडा तयार केला आहे. अनुभवानुसार, या तंत्रज्ञानाच्या वाढीमुळे व्यापार आणि प्रशासनात लक्षणीय बदल झाले आहेत. आधुनिक काळात व्यापार आणि व्यवस्थापनाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले आहे. या तंत्रज्ञानातील प्रगती तसेच वाणिज्य आणि व्यवस्थापन पद्धतींमधील

बदलांचे सर्वात महत्वाचे चालकांपैकी एक म्हणजे मानवी संसाधने. परिमाणात्मक आणि गुणात्मक मानवी संसाधने ही दोन मूलभूत श्रेणी आहेत. जीवनाच्या या गुणवत्तेच्या विश्वासाच्या परिणामी व्यवसायाच्या व्यवस्थापनामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे, आधुनिक काळात ई-लर्निंग, मार्केटिंग आणि मार्केटिंगसह नवीन क्षेत्रे विकसित झाली आहेत. या अभ्यासाचा पाया दुय्यम डेटा आहे. हे संशोधन पेपर वर्तमान व्यवसाय आणि व्यवस्थापन ट्रेडचे परीक्षण करतो आणि ते सैद्धांतिक दृष्टीकोनातून किंवा वर्णनात्मक अभ्यास म्हणून देखील अभिप्रेत आहे

अलीकडील व्यवसाय प्रवाह

औद्योगिक क्रांतीपूर्वी, व्यापार आजच्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळा होता. जागतिक तंत्रज्ञानाच्या विकासासोबत व्यापाराचे आकार आणि स्वरूप विकसित झाले. तथापि, २१ व्या शतकात झालेले बदल आणि व्यापारात मोठे बदल घडवून आणणारे व्यापक ई-लर्निंग ही अलिकडच्या काळात व्यापाराचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलण्याचे प्रमुख कारण आहे.

- व्यवसाय व्यवस्थापन प्रणाली (ई-लर्निंग, ई-कॉमर्स, ई-व्यवसाय, ई-फायनान्स, जोखीम व्यवस्थापन, एजंट-आधारित संगणकीय अर्थशास्त्र, कृत्रिम बाजार, डेरिव्हेटिव्हज किंमत, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन आणि मालमत्ता वाटप, स्टॉकमार्केट, फॉरेक्स मार्केट विश्लेषण, गतिशीलता आणि सिम्युलेशन, वित्तीयमॉडेलिंग, संगणकीय अर्थशास्त्र, भावनिकबुद्धिमत्ता, बुद्धिमान व्यवस्थापन, बीपीआर) अनेक वेगवेगळ्या उद्योगांमध्ये वापरली जातात.
- प्रतिगमन विश्लेषण, प्रमुख घटक विश्लेषण, वेळ मालिका विश्लेषण इत्यादी सांख्यिकीय मॉडेलिंगची उदाहरणे आहेत.
- उत्पादन: (प्रक्रिया आणि इन्व्हेंस्ट्री व्यवस्थापन, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, इ.)
- धोरणात्मक विपणन आणि नियोजन, उत्पादन पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन, ग्राहकीकरण विरुद्ध कस्टमायझेशन, धोरणात्मक जागतिक बाजारपेठेत ब्रँडिंग, बाजारपेठ लॉजिस्टिक्स आणि त्याचे महत्त्व, पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन, कॉर्पोरेटसंवाद – विपणनात भूमिका, विपणनात नीतिमत्ता आणि सामाजिक जबाबदारी, औद्योगिक विपणन, सीमा ओलांडून विपणन, संवेदी ब्रँडिंग, विपणनात महत्त्व ग्राहक संबंध व्यवस्थापन (CRM), सेवा विपणन, इ.हे सर्व विपणनाचे पैलू आहेत.
- (घाऊक, किरकोळ, ई-कॉमर्स, इ.) वितरण
- अकाउंटिंग आणि फायनान्स, आंतरराष्ट्रीय वित्त आणि व्यापार, विलीनीकरण आणि अधिग्रहण, डेरिव्हेटिव्हज मार्केट, बँकिंग आणि विमा, म्युच्युअल फंड, मनी मॅनेजमेंट, रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्व्हेस्टमेंट, ट्रेड्स इन कन्ड्युमर फायनान्स उद्योग इ.
- कर्मचाऱ्यांची उलाढाल आणि कमतरता, संघटनात्मक एचआरएम, स्ट्रॅटॅजिक एचआरएम, पीपल मॅनेजमेंट, औद्योगिक संबंध आणि कायदेशीर एचआरएम, प्रशिक्षण आणि विकास, ज्ञान व्यवस्थापन, आयपीआर मॅनेजमेंट इ. ही सर्व मानव संसाधन व्यवस्थापन (एचआरएम) ची उदाहरणे आहेत.
- कॉल सेंटर कार्यक्षमता आणि नेटवर्क वापर ही टेलिकॉम आणि नेटवर्क प्रक्रियांची उदाहरणे आहेत.

अ) एम-कॉमर्स

एम-कॉमर्स, ज्याला मोबाइल कॉमर्स असेही म्हणतात, हा फक्त ई-कॉमर्सचा एक उपसंच आहे. केविन डफीने प्रथम १९९७ मध्येवाक्यांश वापरला. तो तुम्हाला तुमच्या खिशात लाखो आणि हजारो रिटेल स्टोअर्स वाहून नेण्याची परवानगी देतो. चलामोबाइल कॉमर्स थोडे अधिक एक्सप्लोर करूया. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मोबाइल कॉमर्स (एम-कॉमर्स) म्हणजे मोबाइल डिव्हाइसद्वारे केलेल्या ऑनलाइन खरेदी. एम-कॉमर्स म्हणजे मोबाइल डिव्हाइसद्वारे कोणत्याही प्रकारचे व्यवसाय व्यवहार करण्याची पद्धत. WAP तंत्रज्ञान आणि ई-कॉमर्सचा इतिहास आवश्यक आहे. मोबाइल कॉमर्सचा पाया म्हणजे वायरलेस तंत्रज्ञानाचा (WAP) वापर उत्पादन विक्री, सेवा वितरण, पेमेंट आणि इतर आर्थिक क्रियाकलाप, माहितीची देवाणघेवाण इत्यादींसाठी करणे. प्रत्यक्षात, ई-कॉमर्सचे एक क्षेत्र जे वेगाने विस्तारत आहे ते म्हणजे एम-कॉमर्स. भारतात, ७०% पेक्षा जास्त इंटरनेट व्यवहारांमध्ये मोबाइल फोनचा वापर केला जातो. जगभरातील हा ७०० अब्ज डॉलर्सचा उद्योग आहे. ई-कॉमर्सद्वारे शक्य झालेल्या नवीन संधींचा शोध घेणे हेच एम-कॉमर्सचे उद्दिष्ट आहे. म्हणूनच नवीन तंत्रज्ञान, सेवा, व्यवसाय मॉडेल आणि मार्केटिंग रणनीतींचा समावेश आहे. ते विविध प्रकारे ई-कॉमर्सपेक्षा वेगळे आहे. हे असे आहे कारण मोबाइल फोन आणि डेस्कटॉप पीसीमध्ये बरेच वेगळे गुण आहेत. याव्यतिरिक्त, ते कंपन्यांना [A, B आणि C] चा फायदा घेण्यासाठी अनेक खिडक्या निर्माण करते.

मोबाइल कॉमर्सचे अनुप्रयोग (अ, ब, आणि क)

वस्तू आणि सेवा खरेदी आणि विक्रीच्या मूलभूत एम-कॉमर्स ऑपरेशन्स व्यतिरिक्त त्यांचे असंख्य उपयोग आहेत. चलाकाही उदाहरणे पाहूया:

- **मोबाइल बँकिंग:** तुमचे सर्व बँकिंग ऑपरेशन्स मोबाइल वेबसाइट किंवा ॲप्लिकेशनद्वारे करणे. अलीकडेच याला लोकप्रियता मिळाली आहे आणि ऑनलाइन बँकिंगपेक्षा ही सुधारणा आहे. उदाहरणार्थ, नायजेरियामध्ये बहुतेक आर्थिक व्यवहार मोबाइल डिव्हाइसेसवर होतात.
- **मोबाइल बुकिंग आणि तिकीट:** आरक्षण करण्यासाठी आणि तुमचे तिकीट मिळविण्यासाठी तुमचा फोन वापरा. तुमच्या फोनवरून पेमेंट केल्यानंतर, डिजिटल तिकीट किंवा बोर्डिंग पास ताबडतोब त्याला दिला जातो. IRTC आणि इतर सेवा आता भारतातही एम-टिकटिंग सेवा देतात. ई-बिल: यामध्ये रिडीम करता येणारे मोबाइल कूपन, लॉयल्टी पॉइंट सिस्टम आणि अगदी मोबाइल व्हाउचर देखील समाविष्ट आहेत. लिलाव: आता मोबाइल डिव्हाइसेसवर ऑनलाइन लिलावात सहभागी होणे शक्य आहे. मोबाइल ॲप्लिकेशन्स आणि स्टॉक मार्केट रिपोर्ट्ससह शेअर बाजार व्यापार.

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स

ई-कॉमर्स, ज्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स म्हणून ओळखले जाते, तो इंटरनेटवरून उत्पादने, सेवा आणि वस्तूंची खरेदी आणि विक्री करण्याचा संदर्भ देतो. ई-कॉमर्सला कधीकधी इंटरनेट कॉमर्स किंवा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार असे संबोधले जाते. या सेवासंगणकांच्या नेटवर्कद्वारे ऑनलाइन वितरित केल्या जातात. डेटा, पैसे आणि निधी हस्तांतरण हे इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराचे प्रकार म्हणून देखील पाहिले जातात. हे व्यवसाय व्यवहार करण्याचे चार वेगवेगळे मार्ग आहेत: व्यवसाय-ते-व्यवसाय (B2B), व्यवसाय-ते-ग्राहक (B2C), ग्राहक-ते-व्यवसाय (C2B), आणि असेच. ऑनलाइन केले जाणारे

व्यवसाय व्यवहार हीई-कॉमर्सची पारंपारिक व्याख्या आहे. ई-कॉमर्स वेबसाइट्समध्ये Amazon, Flipkart, Myntra, Ebay, Quikr आणि Olx सारख्या ऑनलाइन स्टोअर्सचा समावेश आहे. जागतिक रिटेल ई-कॉमर्समध्ये २०२० पर्यंत २७ ट्रिलियन डॉलर्सची एकूण किंमत असू शकते. चला ई-कॉमर्सच्या विविध स्वरूपांचे फायदे आणि तोटे अधिक तपशीलवार पाहूया. ई-कॉमर्स किंवा अगदी ऑनलाइन कॉमर्सचा उल्लेख या सामान्यसंक्षेपाने केला जातो. नावावरून हे स्पष्ट होते की हे खरेदीदार आणि विक्रेत्यांचे ऑनलाइन एकत्रीकरण आहे. यामध्ये डेटा देवाणघेवाण, पेमेंटचे हस्तांतरण आणि वस्तू आणि सेवांचा व्यापार यांचा समावेश आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्सचे वर्गीकरण करण्यासाठी चार व्यापक श्रेणी वापरल्या जाऊ शकतात. व्यवहारांमध्ये सहभागी असलेले पक्ष या सरळ वर्गीकरणाचा पाया म्हणून काम करतात. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्सचे चार मूलभूत आदर्श आहेत

१. व्यवसाय ते व्यवसाय

हे व्यवसायांमधील व्यवहार आहेत. येथे व्यवसाय एकमेकांशी व्यवसाय व्यवहार करत आहेत. अंतिमग्राहक वगळण्यात आला आहे. म्हणून, ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये फक्त उत्पादक, घाऊक विक्रेते, व्यापारी इत्यादींचा सहभाग आहे.

२. ग्राहक ते व्यवसाय

ग्राहक ते व्यवसाय. येथे, व्यवसाय त्यांच्या उत्पादनांचे आणि/किंवा सेवांचे मार्केटिंग करण्यासाठी ग्राहकांशी थेट व्यवहार करेल. ग्राहक त्यांच्या वेबसाइटवर जाऊन उत्पादने पाहू शकतो, छायाचित्रे पाहू शकतो आणि पुनरावलोकने वाचू शकतो. त्यानंतर, लोक ऑर्डर देतात आणि व्यवसाय त्यांच्या खरेदी थेट त्यांना पाठवतो. याची उदाहरणे म्हणजे Amazon, Flipkart, Jabong, इत्यादी.

३. ग्राहक ते ग्राहक

ग्राहक एकमेकांशी थेट संवाद साधतात, किंवा ग्राहक ते ग्राहक. कोणताही व्यवसाय यात सहभागी नाही. यामुळे लोकांना त्यांच्या वस्तू आणि मालमत्ता ताबडतोब खरेदीदाराला विकता येतात. सामान्यतः, ऑटोमोबाईल्स, बाईक, गॅझेट्स इत्यादी वस्तूंची देवाणघेवाण केली जाते. हे मॉडेल OLX, Quikr, इत्यादी द्वारे वापरले जाते.

४. व्यवसाय ते ग्राहक

हे व्यवसाय ते ग्राहक आहे, व्यवसाय ते ग्राहक याच्या उलट. म्हणून, ग्राहक व्यवसायाला एक चांगली किंवा सेवा देतो. एका आयटी फ्रीलांसरचा विचार करा जो त्याचे सॉफ्टवेअर व्यवसायाला सादर करतो आणि विकतो. येथे C2B ही देवाणघेवाणीची पद्धत असेल.

ब) नवीनतम व्यवस्थापन प्रवाहः

व्यवस्थापक त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करण्यासाठी अवलंबत असलेल्या नवीनतम व्यवस्थापकीय तंत्रांना व्यवस्थापनातील अलीकडील ट्रेड असे संबोधले जाते. व्यवस्थापन ट्रेड बाजाराच्या स्थितीसह बदलतात आणि विकसित होतात. सध्या बाजारातील परिस्थिती या बदलांवर परिणाम करेल. एकूण गुणवत्ता व्यवस्थापन, जोखीम व्यवस्थापन आणि संकट व्यवस्थापन हे व्यवस्थापनातील काही सर्वात प्रमुख समकालीन ट्रेड आहेत.

१. एकूण गुणवत्ता व्यवस्थापन:

गुणवत्तेचे मूल्य सर्व व्यवसाय व्यवस्थापन तत्वांद्वारे मान्य केले जाते. संस्थेच्या उत्पादनांचा आणि सेवांचा दर्जा त्याच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. या घटकाच्या महत्त्वामुळे गेल्या काही वर्षांत एकूण गुणवत्ता व्यवस्थापनाची लोकप्रियता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. बाजारात स्पर्धा करण्यासाठी, व्यवस्थापक सर्वोच्च गुणवत्ता मानके राखण्यासाठी कठोर परिश्रम करतात.

२. गुणवत्ता व्यवस्थापनाचे मूल्य

कंपनीच्या यशावर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख घटकांपैकी एक म्हणजे गुणवत्ता. खरेदी करताना, ग्राहक नेहमीच कंपनीच्या उत्पादनांचा आणि सेवांचा दर्जा लक्षात ठेवतात. काही प्रकरणांमध्ये, गुणवत्तेला पैशापेक्षा प्राधान्य दिले जाते. प्रत्येक कंपनीला तिच्या उत्पादनांच्या उच्च दर्जामुळे तिच्या प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा वेगळा फायदा होतो. याव्यतिरिक्त, पुनरावृत्ती व्यवसाय, सकारात्मक तोंडी बोलणे आणि सद्भावना यामुळे कंपनीला फायदा होतो. या फायद्यांमुळे एकूण गुणवत्ता व्यवस्थापन इतके महत्त्वाचे बनले आहे. या आणि इतर घटकांनी आज गुणवत्ताप्रमाणण आवश्यकतांचे महत्त्व वाढवले आहे. सद्भावना निर्माण करण्यासाठी आणि ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी, व्यवसाय वारंवार जाहिरातींमध्ये त्यांचे ISO प्रमाणण रँक प्रदर्शित करतात.

३. जोखीम प्रशासन

विमा उद्योग हा जोखीम व्यवस्थापनाच्या कल्पनेचा स्रोत आहे. कालांतराने, एक महत्त्वाची व्यवस्थापन भूमिका म्हणून त्याचे महत्त्व वाढले आहे. त्यात मूलतः आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी पाच प्रक्रियांचा समावेश आहे. जोखीम एखाद्या संस्थेद्वारे पूर्णपणे काढता येत नाहीत, परंतु त्यांसाठी तयार केले जाऊ शकतात. आज, जोखीम व्यवस्थापन हा नियोजन आणि निर्णय घेण्याचा एक आवश्यक घटक आहे. उच्च व्यवस्थापनापासून खालच्या पातळीपर्यंत सर्व स्तरांवर कर्मचाऱ्यांनी जोखीम व्यवस्थापित केल्या पाहिजेत. यामुळे, जोखीमांचा परिणाम संस्थेच्या सर्व व्यवस्थापन क्षेत्रांवर होऊ शकतो. म्हणून, कोणत्याही संस्थेसाठी जोखीम व्यवस्थापन समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

४. संकट व्यवस्थापन:

आपत्ती कधी येईल हे सांगणे अशक्य आहे. काळजीपूर्वक नियोजन आणि प्रतिबंध करूनही, अपघात होऊ शकतात. या परिस्थितीत व्यवस्थापकांचे सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे संकट व्यवस्थापन. संकटानंतर, त्यांना नेहमीच त्यांच्या संघटनेची पुनर्बांधणी करण्यास सक्षम असले पाहिजे. आपत्ती कधी येईल याचा अंदाज कधीच येत नाही. काळजीपूर्वक नियोजन आणि प्रतिबंध करूनही, अपघात होऊ शकतात. या परिस्थितीत व्यवस्थापकांचे सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे संकट व्यवस्थापन. संकटानंतर, त्यांना नेहमीच त्यांच्या संघटनेची पुनर्बांधणी करण्यास सक्षम असले पाहिजे. एक फर्म संभाव्य संकट परिस्थितींसाठी तयारी करू शकते, परंतु ती कधीही त्यांना पूर्णपणे रोखू शकत नाही. आपत्ती घडण्यापासून रोखण्यासाठी जवळजवळ फारसे काही करता येत नाही. प्रत्येक प्रकारच्या दुर्घटनेचे स्वतःचे विशिष्ट परिणाम असतात. सर्व संकट परिस्थितींमध्ये समान वैशिष्ट्ये नसतात. परिणामी, व्यवस्थापकांनी प्रत्येक संभाव्य आपत्ती समजून घेतली पाहिजे आणि योग्य ती कारवाई केली

पाहिजे.

५. **बदलाची अनिच्छा:**

आज, जोखीम व्यवस्थापन हे नियोजन आणि निर्णय घेण्याचा एक आवश्यक घटक आहे. जोखीम व्यवस्थापन हे उच्च व्यवस्थापनापासून ते खालच्या पातळीपर्यंत सर्व स्तरांवर कर्मचाऱ्यांनी व्यवस्थापित केले पाहिजेत. यावरून असे सूचित होते की जोखीम संस्थेच्या व्यवस्थापनाच्या प्रत्येक पैलूवर परिणाम करू शकतात. परिणामी, प्रत्येक संस्थेसाठी जोखीम व्यवस्थापन समजून घेणे आवश्यक आहे. बदल हा मूलतः स्थापित पद्धती, परंपरा आणि परंपरांमध्ये बदल आहे. सर्व संस्थांनी यशस्वी होण्यासाठी सतत विकसित होणे आवश्यक आहे कारण ते गतिमान संदर्भात कार्य करतात. बदल व्यवस्थापनातील अनेक युक्त्या अशा बदलांचा सहज स्वीकार करण्यास मदत करतात. बदलाचा प्रतिकार हा बदल व्यवस्थापनाच्या सर्वात महत्त्वाच्या पैलूंपैकी एक आहे. मानवी स्वभाव आपल्याला बदलाचा प्रतिकार करण्यास आणि गोष्टी जशा आहेत तशाच ठेवण्यास भाग पाडतो. परंतु बदल अपरिहार्य असल्याने, संस्थेने शक्य तितक्या सहजतेने बदल अंमलात आणण्यासाठी काम केले पाहिजे. बदलाला स्पष्ट किंवा गर्भित प्रतिकाराचा सामना करावा लागू शकतो. उदाहरणार्थ, कर्मचारी धोरणांमधील बदलाचा निषेध करू शकतात आणि उघडपणे नाकारू शकतात. जरी त्यांनी त्यांचा निषेध थेट व्यक्त न करण्याचा निर्णय घेतला तरी, ते समायोजन स्वीकारण्यास नकार देऊन ते असे करू शकतात. कर्मचाऱ्यांना बदलांशी सहजतेने जुळवून घेण्यास मदत करण्यासाठी व्यवस्थापकांना या मुद्द्यांची जाणीव असणे आवश्यक आहे.

६. **पदानुक्रमाद्वारे बदलाचे व्यवस्थापन:**

कोणत्याही संस्थेत, सर्वात महत्त्वाचे बदल सामान्यतः व्यवस्थापन संरचनेच्या शीर्षस्थानी केले जातात. हे समायोजन फक्त सर्वात खालच्या स्तरावर केले जातात. अशा पदानुक्रमात अनेकदा लहान आणि क्षुल्लक नियोजन पैलू दुर्लक्षित केले जातात. म्हणून, व्यवस्थापकांना अशा परिस्थितीत बदलांसाठी तयारी कशी करावी याची जाणीव असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही संस्थेत, सर्वात महत्त्वाचे बदल सामान्यतः व्यवस्थापन संरचनेच्या शीर्षस्थानी केले जातात. हे समायोजन फक्त सर्वात खालच्या स्तरावर केले जातात. अशा पदानुक्रमात वारंवार लहान आणि क्षुल्लक नियोजन पैलू दुर्लक्षित केले जातात. म्हणून, व्यवस्थापकांना अशा परिस्थितीत बदलांसाठी तयारी कशी करावी याची जाणीव असणे आवश्यक आहे. व्यवस्थापन पदानुक्रमात, सर्वोच्च दर्जाचे अधिकारी सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेतात. उदाहरणार्थ, संचालक मंडळ व्यवसायात या अंतर्गत येईल. म्हणून ते सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेतात. खालच्या स्तरावरील व्यवस्थापक आणि कार्यकारी अधिकारी केवळ उच्च स्तरावर घेतलेले निर्णय अंमलात आणतात. ते त्यांच्या रणनीती अंमलात आणण्यासाठी फक्त किरकोळ, सरळ निर्णय घेतात. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, बदल अंमलात आणण्यावर त्यांचा खरोखर मोठा प्रभाव पडत नाही. अशा चौकटीखाली बदलांच्या बारीकसारीक तपशीलांकडे दुर्लक्ष करणे नेहमीचे आहे. ज्या कंपनीचे संचालक मंडळ अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करून त्यांचे कामकाज आधुनिकीकरण करण्याचा विचार करतात अशा कंपनीचे उदाहरण घेऊया. मंडळ व्यवस्थापनाला या निवडीबद्दल कळवेल आणि ती अंमलात आणण्यासाठी

त्यांच्यावर विश्वास ठेवेल. या परिस्थितीत, व्यवस्थापनाला मंडळाच्या शक्यतांपेक्षा जास्त बारीक पैलू विचारात घ्यावे लागतील. यामध्ये नवीन उपकरणे खरेदी करणे, विशिष्ट कर्मचाऱ्यांना काढून टाकणे, कामगारांचे प्रशिक्षण इत्यादीसारख्या तपशीलांचा समावेश आहे.

६. **बदल व्यवस्थापनामागील कल्पना:**

जीवनात स्थिर असलेली एकमेव गोष्ट, म्हणीप्रमाणे, बदल आहे. व्यवसाय जगातील संघटना देखील या विधानाशी सहमत होऊ शकतात. जवळजवळ अनेकदा, अंतर्गत आणि बाह्य दोन्ही चल गोष्टी कशा घडतात यावर प्रभाव पाडतात. या समायोजनांची सहजतेने अंमलबजावणी करणे ही व्यवस्थापकांच्या सर्वात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांपैकी एक आहे. या प्रक्रियेला ‘बदल व्यवस्थापन’ असे संबोधले जाते. म्हणीप्रमाणे, जीवनात स्थिर असलेली एकमेव गोष्ट म्हणजे बदल. व्यवसाय जगातील संघटना देखील या विधानाशी सहमत होऊ शकतात. बहुतेकदा, अंतर्गत आणि बाह्य दोन्ही चल गोष्टी कशा उलगडतात यावर प्रभाव पाडतात. या समायोजनांची सहज अंमलबजावणी करणे ही व्यवस्थापकांच्या सर्वात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांपैकी एक आहे. या प्रक्रियेला ‘बदल व्यवस्थापन’ असे संबोधले जाते. जीवनात स्थिर असलेली एकमेव गोष्ट, म्हणीप्रमाणे, बदल आहे. व्यवसाय जगातील संघटना देखील या विधानाशी सहमत होऊ शकतात. जवळजवळ अनेकदा, अंतर्गत आणि बाह्य दोन्ही चल गोष्टी कशा उलगडतात यावर प्रभाव पाडतात. या समायोजनांची सहज अंमलबजावणी करणे ही व्यवस्थापकांच्या सर्वात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांपैकी एक आहे. या प्रक्रियेला बदल व्यवस्थापन असे संबोधले जाते.

७. **आंतरराष्ट्रीय व्यापार/जागतिक व्यवसाय पद्धती:**

जागतिकीकरणाच्या सुरुवातीपासून जागतिक व्यवसाय पद्धती आणि जागतिक व्यापार व्यापक घटना बनल्या आहेत. मोठ्या कंपन्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या वारंवार अनेक देशांमध्ये व्यवसाय करतात. अशा सीमापार व्यवसायांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थानिक संस्कृती, पद्धती, नियम आणि व्यवसाय वातावरणाची सखोल जाणीव असणे आवश्यक आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापकांना त्यांच्या कंपन्यांसाठी अनेक महत्त्वाची कामे करावी लागतात.

८. **आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापकांच्या जबाबदाऱ्या:**

जीवनात स्थिर राहणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे बदल. व्यवसाय जगातील संघटना देखील या विधानाशी सहमत होऊ शकतात. जवळजवळ अनेकदा, अंतर्गत आणि बाह्य दोन्ही चल गोष्टी कशा घडतात यावर प्रभाव पाडतात. या समायोजनांची सहजतेने अंमलबजावणी करणे ही व्यवस्थापकांच्या सर्वात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांपैकी एक आहे. प्रक्रियेला बदल व्यवस्थापन असे संबोधले जाते. “आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय” हा शब्द प्रामुख्याने अनेक आर्थिक व्यवहारांना सूचित करतो ज्यामध्ये राष्ट्रे, जागतिकीकरणामुळे राष्ट्रे आणि व्यावसायिक संस्था आता हे व्यवहार करू शकतात. व्यवसाय व्यवस्थापकांना उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि तोटा कमी करण्यासाठी अनेक महत्त्वाची कामे पूर्ण करावी लागतात. सीमापार व्यवहारांना व्यापक प्रक्रियांची आवश्यकता असल्याने व्यवस्थापन अत्यंत आव्हानात्मक बनते. यामुळे, जगभरात.

निष्कर्ष:-

व्यापाराची व्याख्या उपभोग्य उत्पादित वस्तूंची देवाणघेवाण म्हणून केली जाते. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार हे व्यापाराचे दोन प्राथमिक वर्ग आहेत. हा नमुना आर्थिक उपक्रमाच्या तिसऱ्या श्रेणीचे प्रतिनिधित्व करतो. या व्यापाराचे मुख्य केंद्र वस्तूंची देवाणघेवाण आहे.

औद्योगिक क्रांतीनंतर, व्यापाराने वेगळे स्वरूप धारण केले आणि आधुनिक युगात, या स्वरूपाचे महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. याचे मूलभूत कारण तंत्रज्ञानाचा विकास आहे. आजकाल, ई-कॉमर्स हा एक अतिशय यशस्वी व्यवसाय आहे. याव्यतिरिक्त, तुम्हीहे पाहू शकता की कॉर्पोरेट व्यवस्थापनाने औद्योगिक-पूर्व युग आणि वर्तमान काळात लक्षणीय परिवर्तन घडवून आणले आहे. हे दर्शवते की मानवांनी त्यांचे व्यवसाय कसे चालवायचे या पद्धतीशी कसे जुळवून घ्यावे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांचा नवीन व्यवसाय वाढवणे त्यांच्यासाठी कल्पनीय आहे किंवा शक्य होईल. त्यांना नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित त्यांचा मार्केटिंग व्यवसाय वाढवायचा आहे. थोडक्यात, लोकांना काळानुसार विकसित व्हायला हवे, म्हणजेच त्यांना व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीत बदल करावे लागतील.

संदर्भ –

- 1) M .E. Shejul (2020) Temporal Analysis of Human Resources Development (HRD) in Pathardi Tehsil of Ahmednagar District, Maharashtra State, India, International Journal of Scientific Research in Multidisciplinary Studies, 6(8) Pp 36-45
- [2] Matteo Golfarelli , New Trends in Business Intelligence.
- [3] Shashidhara D. and Usha Poojary (2021) Emerging Trends in Business and Management: Issues and Challenges (Volume – 2) Pp 1
- [4] P. H Mhaske (2009) Analysis of roads network connectivity in Ahmednagar district, International Referred Research Journal, 2(18) 26-27
- [5] P.H Mhaske (2001) Land Use & Economic Activity in Shirdi. Rahata Taluka, District Ahemadnagar MH, International Refereed Research Journal, Research Analysis and Evaluation, 2(18) Pp 75-76.